

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ганиева Чарос Хашимовна

МУЗЕЙ ВА ТАЪЛИМ КЕСИМИДА МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСИНING Ўрни

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL